

Qualis A3 ISSN: 2178-2008

ARTIGO

Revista Processus de Estudos de Gestão, Jurídicos e Financeiros

Análise da Credibilidade do Orçamento Municipal sob a Perspectiva do Framework PEFA (2022-2024)

An Analysis of Municipal Budget Credibility from the PEFA Framework Perspective (2022–2024)

Marcelino de Fáveri

<https://orcid.org/0000-0000-0000-0000>

<http://lattes.cnpq.br/6864402696832866>

Universidade do Estado de Mato Grosso, MT, Brasil

E-mail: marcelino.de.faveri@hotmail.com

Elisângela Hoffmann

<https://orcid.org/0000-0002-1144-1181>

<http://lattes.cnpq.br/8966108571364644>

Universidade Federal de Santa Catarina, SC, Brasil

E-mail: elisangela.hoffmann@unemat.br

Informações da publicação

DOI: [10.5281/zenodo.18970575](#)

ISSN: 2178-2008

Recebido em: 16-01-2026

Aceito em: 25-02-2026

Publicado em: 11-03-2026

Palavras-chave:

Credibilidade Orçamentária.

Execução da Receita.

PEFA. Gestão Fiscal.

Finanças Públicas Municipais.

Keywords:

Budget Credibility.

Revenue Outturn.

PEFA.

Fiscal Management.

Municipal Public Finance.

Resumo

A credibilidade do orçamento público constitui dimensão central da governança fiscal, ao expressar o grau de aderência entre o planejamento aprovado e a execução efetiva ao longo do exercício financeiro. No âmbito municipal, essa credibilidade assume especial relevância em razão da dependência de transferências intergovernamentais e das limitações estruturais da base arrecadatória própria. Nesse contexto, o presente artigo tem como objetivo avaliar a credibilidade orçamentária do Município de São Félix do Araguaia (MT) sob a ótica do framework *Public Expenditure and Financial Accountability* (PEFA), com foco no Indicador PI-3 – Execução da Receita. A análise contempla as dimensões Receitas Totais Efetivas e Execução da Composição das Receitas, no período de 2022 a 2024. Metodologicamente, adota-se abordagem quantitativa, descritiva e documental, com base em dados extraídos dos relatórios oficiais de receitas orçadas e arrecadadas, possibilitando a aplicação dos critérios de pontuação definidos pela metodologia PEFA. Os resultados indicam redução progressiva do desvio entre receita orçada e arrecadada ao longo do período analisado, com maior aderência entre o total previsto e o realizado em 2024. Contudo, persistem variações relevantes na composição das receitas por rubrica, o que compromete a credibilidade orçamentária segundo os parâmetros do Indicador PI-3. O estudo contribui ao evidenciar que a credibilidade da receita não depende apenas da precisão do montante global, mas também da estabilidade da composição das fontes arrecadatórias, oferecendo subsídios para o aprimoramento do planejamento e da gestão fiscal municipal.

Abstract

Budget credibility is a central dimension of fiscal governance, as it reflects the degree of alignment between approved planning and actual execution throughout the fiscal year. At the municipal level, this credibility is particularly relevant due to dependence on intergovernmental transfers and structural limitations of local revenue bases. In this context, this article aims to evaluate the budget credibility of the Municipality of São Félix do Araguaia (MT) from the perspective of the Public Expenditure and Financial Accountability (PEFA) framework, focusing on Indicator PI-3 – Revenue Outturn. The analysis covers the dimensions of Aggregate Revenue Outturn and Composition of Revenue Outturn for the period from 2022 to 2024. The study adopts a quantitative, descriptive, and documentary approach, based on official data on budgeted and collected revenues, enabling the application of the scoring criteria defined by the PEFA methodology. The results show a progressive reduction in the deviation between budgeted and collected revenues, with closer alignment between planned and actual totals in 2024. However, significant deviations in the composition of revenues by category persist throughout the three-year period, compromising budget credibility according to the PI-3 criteria. The findings highlight that budget credibility depends not only on accuracy in total revenue forecasting but also on stability in the composition of revenue sources, providing insights for improving municipal fiscal planning and management.

1. Introdução

A gestão das finanças públicas constitui elemento central para a capacidade do Estado de planejar, executar e sustentar políticas públicas de forma contínua e previsível. Nesse contexto, o orçamento público assume papel estratégico ao traduzir, em termos financeiros, as prioridades governamentais e os compromissos assumidos com a sociedade. Mais do que uma peça legal de autorização de gastos, o orçamento configura-se como instrumento de planejamento, controle e avaliação da ação estatal, cuja efetividade depende da coerência entre o que é previsto e o que efetivamente se realiza ao longo do exercício financeiro (Giacomoni, 2023; Slomski, 2011).

A credibilidade do orçamento emerge, assim, como dimensão fundamental da boa governança fiscal. Um orçamento crível é aquele em que as estimativas aprovadas se concretizam de forma consistente na execução, reduzindo incertezas, minimizando ajustes emergenciais e fortalecendo a função orientadora do planejamento governamental (Gadelha, 2017; PEFA, 2019). Quando essa aderência não se verifica, o orçamento perde capacidade de coordenar a ação pública, e a execução passa a ser marcada por contingenciamentos, reprogramações frequentes e fragilização da continuidade das políticas públicas.

Entre os componentes do orçamento, a estimação das receitas públicas ocupa posição particularmente sensível. As receitas condicionam a fixação das despesas e delimitam o espaço fiscal disponível ao gestor público, de modo que erros sistemáticos em sua previsão tendem a repercutir sobre todo o ciclo orçamentário (Kohama, 2016; Giacomoni, 2023). A superestimação da receita pode provocar frustração de arrecadação, limitação de empenho e interrupção de ações governamentais, enquanto a subestimação pode resultar em excesso de arrecadação não planejado, dificultando a alocação eficiente dos recursos e a tomada de decisões estratégicas ao longo do exercício financeiro (Zonatto e Hein, 2013; Kohama, 2016).

No ordenamento jurídico brasileiro, a relevância da previsão da receita é reforçada pela Constituição Federal de 1988 e pela Lei Complementar nº 101/2000, a Lei de Responsabilidade Fiscal, que estabelece a obrigatoriedade de estimativas fundamentadas

em critérios técnicos, legais e econômicos, acompanhadas de demonstrativos de evolução histórica, metodologia de cálculo e premissas utilizadas (Brasil, 1988; Brasil, 2000). Todavia, o atendimento formal a esses dispositivos não garante, por si só, a credibilidade do orçamento, sendo necessária a avaliação empírica da aderência entre o planejamento aprovado e a execução efetiva.

Além do montante global arrecadado, a composição das receitas públicas também desempenha papel relevante na análise da credibilidade orçamentária. A estrutura das receitas, formada por tributos próprios, transferências intergovernamentais e outras fontes, influencia diretamente a previsibilidade dos fluxos financeiros e a autonomia fiscal dos entes subnacionais (Giacomoni, 2023; Roepke, 2021). Mudanças significativas na participação relativa dessas fontes, ainda que o total arrecadado se aproxime do previsto, podem indicar fragilidades no processo de planejamento e aumentar a vulnerabilidade fiscal, especialmente em municípios com elevada dependência de transferências.

Nesse contexto, a utilização de metodologias padronizadas de avaliação da gestão fiscal torna-se essencial para mensurar, de forma sistemática e comparável, a credibilidade do orçamento público. O framework Public Expenditure and Financial Accountability destaca-se como instrumento amplamente reconhecido para avaliar o desempenho dos sistemas de gestão das finanças públicas, organizando a análise em pilares e indicadores que abrangem planejamento, execução, controle e transparência fiscal (PEFA, 2019). No âmbito do Pilar I, dedicado à credibilidade do orçamento, o Indicador PI-3 concentra-se na execução da receita, avaliando tanto a aderência entre a receita total efetivamente arrecadada e a originalmente orçada quanto a estabilidade da composição das receitas arrecadadas em relação à estrutura prevista.

Estudos aplicados no contexto brasileiro têm demonstrado a utilidade da metodologia PEFA para identificar fragilidades específicas na gestão fiscal, mesmo quando o desempenho agregado aparenta ser satisfatório (Deon et al., 2021; Pontes, Martins e Peixoto, 2022). Esses trabalhos evidenciam que a credibilidade orçamentária não se resume ao acerto do volume total da arrecadação, mas envolve, de forma igualmente relevante, a consistência da composição das fontes de receita ao longo do exercício.

Diante desse contexto, o presente estudo tem como objetivo avaliar a credibilidade orçamentária do Município de São Félix do Araguaia (MT) sob a ótica do framework PEFA, com foco no Indicador PI-3 – Execução da Receita, abrangendo as dimensões Receitas Totais Efetivas e Execução da Composição das Receitas, no período de 2022 a 2024. Ao adotar abordagem quantitativa, descritiva e documental, a pesquisa busca contribuir para o debate teórico sobre credibilidade orçamentária, ao mesmo tempo em que sistematiza a aplicação do Indicador PI-3 em contexto municipal, oferecendo subsídios metodológicos e práticos para o aprimoramento do planejamento e da gestão fiscal.

2. Gestão de Finanças Públicas

A gestão das finanças públicas, em especial a administração orçamentária, é um pilar central para o bom funcionamento do Estado e para a consecução de seus objetivos sociais e econômicos. Nesse sentido, a Constituição Federal de 1988 estabelece diretrizes e instrumentos de planejamento e execução orçamentária e, em seu Artigo 165, determina que o Poder Executivo de todas as unidades da federação, aprove leis que tratem do Plano Plurianual (PPA), das Diretrizes Orçamentárias (LDO) e dos Orçamentos Anuais (LOA) (BRASIL, 1988). O Quadro 1 descreve os aspectos gerais desses instrumentos orçamentários.

Quadro 1: Instrumentos Orçamentários

Instrumento	Natureza e Finalidade	Periodicidade	Base Legal	Referência Complementar
PPA – Plano Plurianual	Define as diretrizes, objetivos e metas da administração pública para despesas de capital e programas de duração continuada. É o principal instrumento de planejamento de médio prazo.	Vigência de 4 anos (inicia no 2º ano de um mandato e termina no 1º ano do mandato seguinte).	CF/88, art. 165, §1º	Giacomoni (2023); BRASIL (1988);
LDO – Lei de Diretrizes Orçamentárias	Estabelece as metas e prioridades para o exercício seguinte; orienta a elaboração da LOA; trata da política fiscal e alterações na legislação tributária. Atua como elo entre o PPA e a LOA.	Anual	CF/88, art. 165, §2º	Giacomoni (2023); Slonski (2005);
LOA – Lei Orçamentária Anual	Estima as receitas e fixa as despesas do governo para o exercício financeiro. É o instrumento de execução do planejamento governamental.	Anual	CF/88, art. 165, §3º	Lei Nº 4.320/1964; BRASIL (1988); Giacomoni (2023);

Fonte: Dados da Pesquisa (2025).

É possível observar, a partir da natureza e finalidades descritas no Quadro 1, a interconexão obrigatória entre as peças do planejamento orçamentário, apropriadamente resumidas por Slonski (2011, p.62), ao afirmar que “só entra na LOA aquilo que esteja previsto no PPA, uma vez entendido como prioritário na LDO.”

O alinhamento entre PPA, LDO e LOA, conforme argumenta Giacomoni (2023), é imprescindível para assegurar a coerência entre objetivos estratégicos e execução orçamentária, atribuindo ao orçamento público contornos de um sistema de planejamento governamental. Slonski (2005) complementa que a função do orçamento como ferramenta de planejamento, controle e avaliação das ações do Estado tem fundamental importância, por se caracterizar como a tradução das metas políticas em realizações práticas e mensuráveis. A interdependência entre os instrumentos orçamentários evidencia o caráter sistêmico da administração pública, cuja lógica impõe coerência entre planejamento e execução financeira (Giacomoni, 2023). Cumpre destacar que tais instrumentos constituem, em conjunto, o arcabouço legal do orçamento público.

Assim, Gonçalves et al. (2019) argumentam que o orçamento público é um instrumento aprovado por lei específica, utilizado para planejar as finanças e estabelecer os mecanismos de controle e de aplicação desses recursos, o instrumento legal que estima as receitas e fixa as despesas para um exercício financeiro. Os autores reforçam outros aspectos sobre o orçamento público:

O orçamento é também o meio pelo qual o cidadão pode analisar onde e de que forma as políticas públicas estão sendo aplicadas e priorizadas. Resumidamente, o orçamento público é o planejamento em forma de lei, que visa a organizar a gestão financeira para o exercício seguinte; ele faz a previsão de receitas e estabelece as despesas a serem realizadas no período. Da mesma forma, o orçamento público pode ser visto como um mecanismo disciplinador e de controle administrativo, jurídico, contábil, econômico e financeiro na forma de lei. (Gonçalves et al, 2019, p. 108).

O orçamento público transcende sua função de mera peça contábil, assumindo o papel de instrumento de planejamento e gestão, refletindo as prioridades governamentais

e orientando a alocação de recursos. Nesse contexto, parte essencial do orçamento público, segundo Kohama (2016), é a estimação de receitas e fixação de despesa, conforme necessidade do poder executivo de realizar as ações necessárias para o cumprimento das finalidades do Estado.

Essa tarefa é essencial já que os entes federados devem promover o equilíbrio entre receitas e despesas, conforme estabelece a Lei Complementar Federal nº 101/2000, conhecida como a Lei de Responsabilidade Fiscal (LRF). Em resumo, não se gasta mais do que se arrecada. Para atender a sociedade, o gestor público deve planejar como as despesas serão gastas, e quais as fontes de receita que tem à sua disposição para fazer frente às despesas. Di Pietro (2024) ensina que a Administração e o gestor público que a representa, não pode

[...] dispor dos interesses públicos cuja guarda lhes é atribuída por lei, os poderes atribuídos à Administração têm o caráter de poder-dever; são poderes que ela não pode deixar de exercer, sob pena de responder pela omissão. Assim, a autoridade não pode renunciar ao exercício das competências que lhe são outorgadas por lei; não pode deixar de punir quando constata a prática de ilícito administrativo; [...] (Di Pietro, 2024, p.80).

Nesse contexto, a LRF impõe uma série de diretrizes e limites que devem ser rigorosamente observados na elaboração, aprovação e execução da LOA. Quanto às receitas e despesas, a Lei de Responsabilidade Fiscal, no seu art. 12, informa sobre os pontos que devem ser observados na estimativa da receita:

Art. 12. As previsões de receita observarão as normas técnicas e legais, considerarão os efeitos das alterações na legislação, da variação do índice de preços, do crescimento econômico ou de qualquer outro fator relevante e serão acompanhadas de demonstrativo de sua evolução nos últimos três anos, da projeção para os dois seguintes àquele a que se referirem, e da metodologia de cálculo e premissas utilizadas (Brasil, 2000).

Na tarefa de elaboração do orçamento, o gestor público deve procurar o máximo de precisão na estimativa das receitas, levando em conta diversos fatores, como crescimento do Produto Interno Bruto, alterações na legislação tributária, esforços extras na atividade de fiscalização e arrecadação dos seus tributos (Gadelha, 2017). A credibilidade orçamentária na estimativa das receitas é essencial, pois as despesas são fixadas levando em conta a estimativa das receitas.

3. Receitas Públicas e Planejamento Orçamentário

As receitas são extraídas de toda a sociedade, principalmente por meio da cobrança dos tributos. A LRF disciplina em seu Art. 11 que constituem requisitos essenciais da responsabilidade na gestão fiscal a instituição, previsão e efetiva arrecadação de todos os tributos da competência constitucional do ente da Federação (Brasil, 2000). O gestor público não tem, então, poder discricionário de cobrar ou não o tributo. É legalmente obrigado a cobrá-lo, assim como o contribuinte é compelido a pagá-lo. Nessa obrigação legal, pode-se delimitar receita como um direito legalmente constituído em favor do Estado, proveniente de leis, contratos ou convênios (Kohama, 2016; Marques, 2015; Andrade, 2012).

As receitas públicas constituem o principal instrumento financeiro por meio do qual o Estado viabiliza o cumprimento de suas funções constitucionais, assegurando a provisão de bens e serviços públicos e a implementação das políticas governamentais. No campo das finanças públicas, a receita é definida como o ingresso de recursos financeiros

nos cofres públicos, de forma definitiva, destinado ao financiamento das despesas governamentais e à manutenção do equilíbrio fiscal (Kohama, 2016; Giacomoni, 2023).

No ordenamento jurídico brasileiro, a relevância das receitas públicas é reforçada pela Lei Complementar nº 101/2000 – Lei de Responsabilidade Fiscal (LRF), que estabelece como requisito essencial da responsabilidade na gestão fiscal a instituição, a previsão e a efetiva arrecadação de todos os tributos de competência do ente federativo (Brasil, 2000). Assim, a receita pública não se limita a um conceito contábil, mas assume natureza jurídica e institucional, impondo ao gestor público o dever de planejar, estimar e executar a arrecadação de forma técnica, transparente e aderente à realidade econômica.

A adequada gestão das receitas públicas é condição necessária para a estabilidade fiscal e para a efetividade da ação governamental por meio de políticas públicas (Lübke; Bitencourt, 2024). A insuficiência ou a instabilidade da arrecadação compromete o planejamento orçamentário, limita a execução das despesas e fragiliza a capacidade do Estado de atender às demandas sociais, sobretudo em contextos de restrição fiscal (Zonatto, 2013).

Nesse sentido, a previsão das receitas constitui uma das etapas mais sensíveis e complexas do ciclo orçamentário, pois condiciona diretamente a fixação das despesas públicas. Conforme Giacomoni (2023), a qualidade do planejamento orçamentário depende, em grande medida, da capacidade do ente público de estimar, com razoável precisão, o volume de recursos que estará disponível ao longo do exercício financeiro. Erros sistemáticos na previsão da receita podem gerar desequilíbrios relevantes. A superestimação tende a provocar frustração de receitas, contingenciamentos orçamentários e interrupção de políticas públicas, enquanto a subestimação pode resultar em excesso de arrecadação não planejado, dificultando a alocação eficiente dos recursos e a tomada de decisões estratégicas ao longo do exercício (Kohama, 2016; Zonatto, 2013).

A LRF determina que as previsões de receita observem critérios técnicos e legais, considerando a evolução histórica da arrecadação, a variação de preços, o crescimento econômico e outros fatores relevantes, devendo ser acompanhadas da metodologia de cálculo e das premissas utilizadas (Brasil, 2000). A observância desses critérios contribui para reduzir incertezas e fortalecer o orçamento como instrumento efetivo de planejamento orçamentário.

Além do montante global arrecadado, a composição das receitas públicas desempenha papel central na gestão fiscal. A estrutura das receitas, formada por tributos próprios, transferências intergovernamentais, contribuições, receitas patrimoniais, operações de crédito, entre outras fontes, influencia a previsibilidade dos fluxos financeiros e a autonomia fiscal do ente público (De Marco, 2024).

Mudanças significativas na participação relativa dessas fontes ao longo do exercício fiscal podem indicar fragilidades no processo de planejamento ou elevada dependência de receitas voláteis, como transferências discricionárias ou operações de crédito. A previsibilidade da composição das receitas é particularmente relevante para entes subnacionais, cuja dependência de transferências pode ampliar a vulnerabilidade fiscal e dificultar a programação financeira (Roepke, 2021).

A estabilidade da composição da receita é um dos pilares da boa governança fiscal, pois permite maior previsibilidade na execução das despesas e reduz a necessidade de ajustes abruptos ao longo do exercício (Pontes, Martins e Peixoto, 2022). Assim, a análise da receita deve ir além do total arrecadado, incorporando a avaliação da consistência entre as fontes de financiamento previstas e aquelas efetivamente realizadas.

3.1 Padronização das Receitas e Níveis de Desagregação

A padronização da classificação das receitas públicas constitui elemento fundamental para a transparência, o controle e a comparabilidade das informações fiscais. No Brasil, a Portaria Interministerial nº 163/2001, atualizada em 2015, estabelece uma estrutura comum de codificação das receitas, organizada em níveis hierárquicos que variam da categoria econômica até rubricas mais detalhadas (Brasil, 2015). A Figura 1 ilustra a Estrutura da codificação das receitas.

Figura 1 – Estrutura da Codificação das Receitas

ANEXO I NATUREZA DA RECEITA (69)(A)	
(Válido para a União a partir de 2016 e para os Estados, DF e Municípios a partir de 2018)	
Obs.: Ver § 8º do art. 2º sobre a criação de natureza de receita para inclusão de superávit financeiro no PLOA e na LOA.	
Código	Descrição
1.0.0.0.00.0.0	Receitas Correntes
1.1.0.0.00.0.0	Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria
1.1.1.0.00.0.0	Impostos
1.1.2.0.00.0.0	Taxas
1.1.3.0.00.0.0	Contribuição de Melhoria
1.2.0.0.00.0.0	Contribuições
1.2.1.0.00.0.0	Contribuições Sociais
1.2.2.0.00.0.0	Contribuições Econômicas
1.2.3.0.00.0.0	Contribuições para Entidades Privadas de Serviço Social e de Formação Profissional
1.3.0.0.00.0.0	Receita Patrimonial
1.3.1.0.00.0.0	Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado
1.3.2.0.00.0.0	Valores Mobiliários
1.3.3.0.00.0.0	Delegação de Serviços Públicos Mediante Concessão, Permissão, Autorização ou Licença
1.3.4.0.00.0.0	Exploração de Recursos Naturais

Fonte: Portaria Interministerial nº 163/2001

Como pode ser observado na Figura 1, o primeiro dígito representa a categoria econômica da receita (ex.: código 1 são receitas correntes), o segundo dígito indica a origem da receita (ex.: código 1 são receitas tributárias, código 2 são contribuições), o terceiro dígito corresponde à espécie da receita (ex.: código 1 são impostos, código 2 são taxas) e, o quarto dígito define a rubrica (ex.: impostos sobre patrimônio e renda) (Gadelha, 2017).

Ao definir uma estrutura comum de codificação, a portaria contribui para a melhoria da qualidade das informações disponíveis nos sistemas oficiais, aprimorando mecanismos de controle e fiscalização. Essa padronização possibilita o acompanhamento sistemático da execução da receita por meio de relatórios oficiais, como o Anexo 10 da Lei nº 4.320/1964, permitindo a comparação entre os valores orçados e arrecadados ao longo do exercício fiscal. Conforme destaca a Gadelha (2017), a adoção de classificações padronizadas contribui para a melhoria da qualidade das informações orçamentárias e para o fortalecimento dos mecanismos de controle.

Entretanto, a literatura ressalta que o nível de desagregação adotado na análise deve estar alinhado ao objetivo da avaliação. Níveis excessivamente detalhados podem amplificar desvios percentuais decorrentes de variações pontuais em rubricas específicas, sem necessariamente refletir mudanças estruturais relevantes na arrecadação (PEFA, 2019). Dessa forma, análises voltadas à credibilidade orçamentária tendem a privilegiar categorias agregadas, capazes de captar padrões consistentes de previsão e execução da receita.

3.2 Credibilidade Orçamentária e Metodologia PEFA

O orçamento público é o principal instrumento de planejamento e execução das políticas governamentais e, por sua função essencial para a administração orçamentária, deve ter credibilidade. A credibilidade do orçamento refere-se à precisão com que as

estimativas orçamentárias se concretizam na execução fiscal, em especial do lado da receita, objeto do presente estudo (Gadelha, 2017). Um orçamento crível reduz incertezas, fortalece o planejamento governamental e contribui para a estabilidade das finanças públicas.

A precisão na estimativa da receita é um elemento fundamental para a saúde financeira e a credibilidade do orçamento público, dado que as despesas são fixadas levando em conta sua estimativa (Giacomoni, 2023). Ainda, a análise da efetiva arrecadação em relação à previsão feita deve ser elaborada, num procedimento evolutivo e dinâmico, visando ao seu desenvolvimento e aperfeiçoamento (Kohama, 2016).

A avaliação da credibilidade da receita tem relevância, uma vez que a execução das despesas depende diretamente da disponibilidade dos recursos arrecadados. Assim, a credibilidade orçamentária da receita constitui condição necessária para a eficiência da gestão pública e para a efetividade das políticas governamentais. Nesse contexto, entre as definições, o *framework* do PEFA 2019 se destaca por conceituar credibilidade orçamentária como sendo a capacidade do governo transformar em ações reais o que foi planejado e, por meio de metodologia de cálculo de indicadores, verificar o grau de aderência das previsões de receitas e despesas em relação aos valores arrecadados e gastos durante um exercício fiscal (PEFA, 2019).

A Metodologia PEFA é um instrumento de avaliação abrangente da Gestão das Finanças Públicas (GFP), amplamente reconhecido e utilizado por governos e instituições internacionais. O PEFA estabelece uma metodologia para calcular indicadores de avaliação de credibilidade de um orçamento público. Estudos brasileiros que aplicam o PEFA destacam a utilidade do *framework* para identificar fragilidades específicas na gestão fiscal, mesmo quando o desempenho agregado aparenta ser satisfatório (Deon et al., 2021; Pontes, Martins e Peixoto, 2022). A metodologia permite diferenciar melhorias pontuais na previsão do montante total de receita de problemas estruturais relacionados à composição e à volatilidade das fontes arrecadatórias.

O primeiro pilar, Credibilidade do Orçamento, é fundamental para a análise da saúde fiscal de um país, estado ou município. Dentre diversos indicadores no Pilar I – Credibilidade do Orçamento, o Indicador PI-3 – Execução da Receita, composto pelas dimensões 3.1 – Receitas Totais Efetivas e 3.2 – Execução da Composição das Receitas, se destaca por estabelecer a medição da credibilidade no que se refere à previsão e à arrecadação das receitas.

A Dimensão 3.1 – Receitas Totais Efetivas, busca quantificar a extensão em que a receita total realizada difere da receita total orçada. Uma pequena diferença indica que a previsão de receita é realista e que o governo tem uma boa capacidade de estimar seus fluxos de caixa. Variações significativas, sejam elas positivas (arrecadação maior que a orçada) ou negativas (arrecadação menor que a orçada), podem indicar deficiências no processo de previsão orçamentária ou volatilidade nas fontes de receita (PEFA, 2019). Esse indicador avalia o desvio percentual da receita total arrecadada em relação à receita total orçada. A pontuação varia de A a D, com A indicando que a receita efetiva se situou entre 97% e 106% da receita orçada em pelo menos dois dos últimos três anos, B entre 94% e 112% e C entre 92% a 116%. Para desempenho inferior aos requisitos de C, a pontuação será a D.

Já a Dimensão 3.2 – Execução da Composição das Receitas, analisa se a composição das receitas efetivamente arrecadadas corresponde à composição orçada. Em outras palavras, ela avalia se as diferentes categorias de receita (impostos, taxas, transferências, contribuições, etc.) contribuem para o total arrecadado na proporção esperada. Desvios significativos na composição podem apontar para problemas em fontes específicas de

receita, como a superestimação de uma determinada categoria ou a subestimação de outra, o que pode impactar a alocação de recursos e a efetividade das políticas públicas (PEFA, 2019). A pontuação A é alcançada se a variância na composição foi inferior a 5% em dois dos últimos três anos, B se inferior a 10%, e C se inferior a 15%. Para o cálculo da média das Dimensões 3.1 e 3.2, será utilizada a conversão presente na Metodologia PEFA, conforme a Quadro 2.

Quadro 2 – Recorte do quadro de conversão para pontuação dos indicadores

Dimensão 1	Dimensão 2	Pontuação Global M2
D	D	D
D	C	D+
D	B	C
D	A	C+
C	C	C
C	B	C+
C	A	B
B	B	B
B	A	B+
A	A	A

Fonte: PEFA (2019, p.10)

A utilização do método M2 (AV) para agregar as pontuações das dimensões significa que a pontuação geral do indicador será a média das pontuações das duas dimensões, refletindo um equilíbrio entre o desempenho total da receita e a precisão em sua composição (PEFA, 2019, p. 9).

4. Metodologia

A presente pesquisa caracteriza-se como um estudo de abordagem quantitativa, de natureza descritiva e documental. A análise quantitativa é empregada para mensurar as variações percentuais entre as receitas orçadas e arrecadadas, permitindo a aplicação objetiva dos critérios de pontuação do Indicador PI-3 da Metodologia PEFA. A natureza descritiva visa descrever o desempenho da execução da receita nos exercícios de 2022, 2023 e 2024 do Município de São Felix do Araguaia, no Estado de Mato Grosso, enquanto a abordagem documental baseia-se na análise de dados secundários extraídos de um quadro orçamentário fornecido.

Os dados foram coletados a partir do Anexo 10 previsto na Lei 4.320/1964, contendo as rubricas orçamentárias de receita, na execução do orçamento dos anos de 2022, 2023 e 2024 do Município de São Félix do Araguaia (MT), detalhando o valor orçado inicialmente e o valor arrecadado acumulado para cada categoria de receita, bem como os totais. Estes anexos citados foram coletados das leis orçamentárias anuais (LOA's) de 2022, 2023 e 2024, no que se refere à realização das receitas.

A padronização da codificação das receitas constante da Portaria Interministerial nº 163/2001 pode ser observada no Anexo 10 da Lei nº 4.320/1964, possibilitando acompanhar a realização das receitas, comparando-as com as receitas orçadas. A Figura 2 apresenta como o Anexo 10 permite a comparação entre receitas orçadas e arrecadadas.

Figura 2 – Recorte do Anexo 10

A pontuação exige que a receita efetiva se situe nos intervalos especificados em pelo menos dois dos últimos três anos. Esta razão (Variação Percentual) é comparada com os limites estabelecidos pela Metodologia PEFA, sendo: entre 97% e 106% para pontuação A, entre 94% e 112% para pontuação B, e entre 92% e 116% para pontuação C. Abaixo de 92% e acima de 116%, resultará em avaliação D, isto é, não atinge os requisitos mínimos para pontuação.

Já para a análise da Dimensão 3.2 – Execução de Composição das Receitas, para cada ano e receita analisada, foi calculada a proporção que ela representa do total da receita orçada e do total da receita arrecadada. A fórmula para o cálculo da variação agregada para o PI-3.2, onde n é o número de categorias principais de receita, foi:

Equação 2 – Cálculo da Dimensão 3.2 da PEFA

$$\text{Variância da Composição} = \frac{1}{2} \sum_{i=1}^n \left| \left(\frac{\text{Receita Arrecadada da Categoria}_i}{\text{Receita Arrecadada Total}} \right) - \left(\frac{\text{Receita Orçada da Categoria}_i}{\text{Receita Total Orçada}} \right) \right|$$

Fonte: PEFA (2019)

A classificação do PEFA define os seguintes limites para avaliar a Dimensão 3.2: Inferior a 5% em dois dos últimos três anos, classificação A; Inferior a 10% em dois dos últimos três anos, classificação B; Inferior a 15% em dois dos últimos três anos, classificação C; Desempenho é inferior ao necessário para uma pontuação C, classificação D (PEFA, 2019, p.18).

5. Resultados e Discussão

Esta dimensão trata do total das receitas orçadas e arrecadadas, em cada ano selecionado, analisando a execução da receita total arrecadada em relação à prevista no orçamento aprovado. Após a aplicação da Equação 1 apresentada na metodologia, os resultados dos desvios desta dimensão são apresentados na Tabela 1.

Tabela 1 – Cálculo da Dimensão 3.1 do PEFA

ANO	Total da Receita Orçada	Total da Receita Arrecadada	Varição em R\$	Varição Percentual	Classificação	Classificação Final PEFA
2022	80.180.000,00	115.342.579,36	35.162.579,36	43,85% (143,85%)	D Acima de 116%	D → Não atende aos requisitos mínimos
2023	112.677.480,11	141.138.001,24	28.460.521,13	25,26% (125,26%)	D Acima de 116%	
2024	139.134.900,92	144.263.443,30	5.128.542,38	3,70% (103,70%)	A (Entre 97 e 106%)	

Fonte: Dados da Pesquisa (2025)

De acordo com os dados apresentados na Tabela 1 há variações significativas ao longo do período de análise. No exercício de 2022, observou-se uma arrecadação superior à previsão inicial, com variação positiva de 43,85%. Esse desempenho, embora favorável em termos absolutos, situou-se fora dos limites estabelecidos pela matriz de pontuação do PEFA, não sendo elegível para classificação nas faixas de desempenho recomendadas.

De maneira semelhante, em 2023, a variação positiva de 25,26% na arrecadação também ultrapassou os parâmetros aceitáveis da metodologia, permanecendo fora dos

intervalos de pontuação. Já em 2024, a arrecadação apresentou uma variação mais próxima do valor orçado, com incremento de 3,70%, resultando em uma razão arrecadada/orçada de 103,70%. Esse resultado enquadra-se no intervalo de 97% a 106%, o que corresponde à pontuação máxima (A) na escala de avaliação da Dimensão 3.1, indicando elevada credibilidade orçamentária para o exercício em questão.

Contudo, para a pontuação da Dimensão 3.1, o PEFA exige que a receita efetiva se situe nos intervalos especificados em pelo menos dois dos últimos três anos. No presente caso, apenas o ano de 2024 atendeu ao requisito para a pontuação A. Os anos de 2022 e 2023 apresentaram variações muito elevadas, o que os desqualifica para as pontuações A, B ou C. Portanto, a pontuação para a Dimensão 3.1 - Receitas Totais Efetivas é D, uma vez que o desempenho é inferior ao necessário para uma pontuação C.

5.1 Dimensão 3.2: Execução da Composição Das Receitas

A dimensão 3.2 mede a variância na composição da receita durante os últimos três anos. As receitas efetivas (arrecadadas) são comparadas ao orçamento originalmente aprovado. Após a aplicação da fórmula (equação 2) apresentada na metodologia, os resultados dos cálculos apresentam os desvios absolutos (desprezando-se o sinal) para as receitas de 2022, 2023 e 2024.

Tal dimensão buscou analisar quanto a estrutura percentual da receita arrecadada se desviou da estrutura percentual da receita orçada e, ao somar as diferenças absolutas de todas as categorias e dividir por dois, a metodologia PEFA indica a magnitude da mudança na composição, e não apenas o impacto da maior mudança em uma única categoria.

Tabela 2 – Cálculo dos Desvios Absolutos das Receitas Selecionadas para 2022, 2023 e 2024

MUNICÍPIO DE SÃO FÉLIX DO ARAGUAIA (MT) – Dados apresentado na Metodologia, com os valores reais

Código e Descrição Sucinta Da Receita	Exercício de 2022					Exercício de 2023					Exercício de 2024				
	ORÇADA INICIAL	ARRECAD ACUMULADA	% orçado	% arrecad	% Desvio	ORÇADA INICIAL	ARRECAD ACUMULADA	% orçado	% arrecad	% Desvio	ORÇADA INICIAL	ARRECADADA ACUMULADA	% orçado	% arrecadado	% Desvio
1.1.1.2.00-IMP S/ PATRIMÔNIO	3.795.000,00	3.056.363,58	4,73%	2,65%	2,08%	3.983.991,00	5.678.247,14	3,54%	4,02%	0,49%	4.668.177,47	3.994.033,95	3,36%	2,77%	0,59%
1.1.1.3.00-IMPOSTO S/ RENDA	2.256.567,80	4.181.775,03	2,81%	3,63%	0,81%	3.204.580,00	2.721.982,50	2,84%	1,93%	0,92%	5.567.841,89	4.052.773,70	4,00%	2,81%	1,19%
1.1.1.4.00-IMP. PROD CIRC MS	4.025.000,00	6.752.965,02	5,02%	5,85%	0,83%	4.735.445,00	7.703.270,52	4,20%	5,46%	1,26%	5.653.749,02	6.962.832,72	4,06%	4,83%	0,76%
1.1.1.9.00-OUTROS IMPOSTOS	62.000,00	1.117.864,97	0,08%	0,97%	0,89%	65.087,60	1.108.169,42	0,06%	0,79%	0,73%	68.088,14	1.355.806,08	0,05%	0,94%	0,89%
1.1.2.1.00-TX PODER POLÍCIA	245.000,00	259.706,13	0,31%	0,23%	0,08%	286.205,00	335.810,82	0,25%	0,24%	0,02%	563.599,07	171.555,55	0,41%	0,12%	0,29%
1.1.2.2.00-TX PREST SERVIÇOS	190.000,00	2.814.002,41	0,24%	2,44%	2,20%	341.992,00	-	0,30%	0,00%	0,30%	357.757,84	6.476,18	0,26%	0,00%	0,25%
1.2.4.1.00-CONTRIBUIÇÃO (TIP)	257.500,00	166.769,98	0,32%	0,14%	0,18%	270.323,50	403.970,70	0,24%	0,29%	0,05%	350.000,00	459.767,00	0,25%	0,32%	0,07%
1.3.2.1.00-JR E CORR. MONET.	100.000,00	1.393.406,92	0,12%	1,21%	1,08%	104.980,00	1.093.607,57	0,09%	0,77%	0,68%	600.000,00	1.180.895,11	0,43%	0,82%	0,39%
1.6.1.1.00-SERV ADM COM GER	570.000,00	428.994,90	0,71%	0,37%	0,34%	598.386,00	452.930,59	0,53%	0,32%	0,21%	625.971,60	434.476,34	0,45%	0,30%	0,15%
1.7.1.1.00-TRANSF. REC. UNIÃO	15.110.000,00	17.798.566,97	18,85%	15,43%	3,41%	17.046.000,00	21.600.519,88	15,13%	15,30%	0,18%	20.705.677,60	23.443.365,37	14,88%	16,25%	1,37%
1.7.1.2.00-TRANSF. COMP FIN RN	230.000,00	1.704.649,20	0,29%	1,48%	1,19%	241.454,00	360.926,80	0,21%	0,26%	0,04%	252.585,03	425.993,41	0,18%	0,30%	0,11%
1.7.1.3.00-TRANSF. DO SUS	3.215.662,64	5.100.336,47	4,01%	4,42%	0,41%	3.375.802,64	6.398.428,61	3,00%	4,53%	1,54%	7.053.249,90	7.376.183,43	5,07%	5,11%	0,04%
1.7.1.4.00-TRANSF. DO FNDE	527.202,80	866.174,63	0,66%	0,75%	0,09%	553.457,49	941.035,14	0,49%	0,67%	0,18%	578.768,94	1.132.956,08	4,42%	0,79%	0,37%
1.7.1.6.00-TRANSF. DO FNAS	877.000,00	198.839,98	1,09%	0,17%	0,92%	920.674,60	399.787,94	0,82%	0,28%	0,53%	816.904,04	302.695,76	0,59%	0,21%	0,38%
1.7.1.9.00-OUT TRANSF UNIÃO	2.800.000,00	1.433.086,10	3,49%	1,24%	2,25%	2.939.440,00	4.253.440,37	2,61%	3,01%	0,40%	8.196.391,56	2.480.479,12	5,89%	1,72%	4,17%
1.7.2.1.00-PART REC EST. E DF	23.931.000,00	30.848.253,26	29,85%	26,74%	3,10%	32.445.491,80	36.218.116,11	28,80%	25,66%	3,13%	36.372.078,97	39.594.327,45	26,14%	27,45%	1,30%
1.7.2.3.00-TRANSF. DO SUS	3.857.161,32	5.249.875,43	4,81%	4,55%	0,26%	4.049.247,95	4.857.528,12	3,59%	3,44%	0,15%	4.079.547,44	5.475.354,59	2,93%	3,80%	0,86%
1.7.2.4.00-TRANSF.CONV EST-DF	-	-	0,00%	0,00%	0,00%	-	-	0,00%	0,00%	0,00%	-	170.400,00	0,00%	0,12%	0,12%
1.7.2.9.00-OUT TRANSF EST-DF	2.833.800,00	5.063.965,00	3,53%	4,39%	0,86%	2.778.780,00	4.275.376,76	2,47%	3,03%	0,56%	5.784.881,76	4.574.232,88	4,16%	3,17%	0,99%
1.7.5.1.00-TRANSF.REC. FUNDEB	9.000.000,00	9.214.414,58	11,22%	7,99%	3,24%	9.900.000,00	11.810.273,58	8,79%	8,37%	0,42%	11.500.000,00	13.735.035,67	8,27%	9,52%	1,26%
1.7.5.9.00-DEMAIS TRANSF.	-	-	0,00%	0,00%	0,00%	-	-	0,00%	0,00%	0,00%	-	1.059,53	0,00%	0,00%	0,00%
1.9.1.1.00-MULTAS	70.198,65	-	0,09%	0,00%	0,09%	73.694,54	-	0,07%	0,00%	0,07%	77.091,86	3.046,50	0,06%	0,00%	0,05%
1.9.2.1.00-INDENIZAÇÕES	50.000,00	13.637,70	0,06%	0,01%	0,05%	52.490,00	-	0,05%	0,00%	0,05%	54.909,79	0,00	0,04%	0,00%	0,04%
1.9.2.2.00-RESTITUIÇÕES	22.000,00	145.509,62	0,03%	0,13%	0,10%	23.095,60	174.753,21	0,02%	0,12%	0,10%	24.160,31	393.603,82	0,02%	0,27%	0,26%
2.1.1.9.00-OUT MERCADO INT.	-	13.000.000,00	0,00%	11,27%	11,27%	13.000.000,00	15.216.727,60	11,54%	10,78%	0,76%	4.000.000,00	14.000.000,00	2,87%	9,70%	6,83%
2.4.1.1.00-TRANSF DO SUS	400.000,00	15.446,35	0,50%	0,01%	0,49%	400.000,00	4.000,00	0,35%	0,00%	0,35%	418.440,01	0,00	0,30%	0,00%	0,30%
2.4.1.2.00-TRANSF.RECUR FNDE	680.000,00	-	0,85%	0,00%	0,85%	713.864,00	221.491,58	0,63%	0,16%	0,48%	746.773,13	0,00	0,54%	0,00%	0,54%
2.4.1.4.00-TRANSF CONV UNIÃO	1.590.000,00	776.106,80	1,98%	0,67%	1,31%	3.502.004,00	1.500.000,00	3,11%	1,06%	2,05%	2.610.000,00	550.044,00	1,88%	0,38%	1,49%
2.4.2.1.00-TRANSF SUS-EST-DF	260.000,00	149.286,06	0,32%	0,13%	0,19%	160.000,00	-	0,14%	0,00%	0,14%	167.376,00	18.973,87	0,12%	0,01%	0,11%
2.4.2.2.00-TRANSF.CONV EST-DF	2.500.000,00	-	3,12%	0,00%	3,12%	6.149.986,24	-	5,46%	0,00%	5,46%	16.444.789,97	5.869.131,12	11,82%	4,07%	7,75%
2.4.2.9.00-OUT TRANSF EST-DF	724.906,79	3.592.582,27	0,90%	3,11%	2,21%	761.007,15	13.407.606,28	0,68%	9,50%	8,82%	796.089,58	6.097.944,07	0,57%	4,23%	3,65%
TOTAL DA RECEITA	80.180.000,00	115.342.579,36	Total dos Desvios em 2022 →		43,91%	112.677.480,11	141.138.001,24	Total dos Desvios em 2023 →		30,05%	139.134.900,92	144.263.443,30	Total dos Desvios em 2024 →		36,57%
		Metade dos desvios em 2022 →			21,96%		Metade dos desvios em 2023 →			15,02%		Metade dos desvios em 2024 →			18,29%

Fonte: Dados da Pesquisa (2025)

De acordo com os dados apresentados na Tabela 2, a análise da Dimensão 3.2 apresentou os resultados de 21,96% em 2022, 15,02% em 2023 e 18,29% em 2024. A classificação da metodologia PEFA para esta dimensão da receita exige que a variação na composição da receita seja inferior a 15% em pelo menos dois dos últimos 3 anos, para obter uma classificação básica. Uma composição igual ou superior a 15% indica que o elemento avaliado está abaixo do nível básico de desempenho.

Quadro 3 – Avaliação da Dimensão 3.2

Ano	Desvio Obtido	Classificação PEFA	Observação		Avaliação final da Dimensão 3.2
2022	21,96%	D	Não atende	= ou > a 15%	D → Não atende aos requisitos mínimos
2023	15,02%	D	Não atende	= ou > a 15%	
2024	18,29%	D	Não atende	= ou > a 15%	

Fonte: Dados da Pesquisa (2025)

A avaliação elaborada no Quadro 3 tem como base o Resumo dos Desvios Transcritos da Tabela 2. Assim, considerando a metodologia PEFA, que exige pelos menos pontuação em dois dos três anos avaliados, conclui-se que, para esta Dimensão 3.2 a avaliação seria D, ou seja, não atende aos requisitos mínimos.

5.2 Classificação Final das Dimensões Avaliadas

Conforme PEFA (2019, p.5), a Metodologia utilizada neste estudo indica que as pontuações específicas das dimensões serão agregadas para chegar a uma pontuação global para cada indicador usando um método apropriado baseado no grau de interdependência entre as dimensões individuais. O quadro 4 apresenta a média das duas dimensões avaliadas. Para se avaliar um indicador do PEFA, deve-se avaliar cada dimensão separadamente e, ao final, apurar a média conforme tabela de conversão do Quadro 2, fornecida pela metodologia PEFA (PEFA, 2019, p.10).

Quadro 4 – Classificação Final do Indicador 3 da Metodologia PEFA

Informações extraídas da Tabela 1	Informações extraídas do Quadro 3	Informações com base da Tabela de Conversão
Pontuação da Dimensão 3.1 - Receitas Totais Efetivas	Pontuação da Dimensão 3.2 - Execução da Composição das Receitas	Pontuação (Avaliação) Final do Indicador 3 - Execução da receita
D → Não atende	D → Não atende	D → Não atende

Fonte: Dados da Pesquisa (2025)

De acordo com a Metodologia PEFA, pode-se concluir que o Município de São Félix do Araguaia (MT) não atende aos requisitos mínimos para ter credibilidade orçamentária na previsão e arrecadação da receita. Importante ressaltar que foi avaliado o indicador relativo à receita, embora o Pilar I – Credibilidade do Orçamento se compõe de três indicadores: 1. Despesa total efetiva, 2. Composição das despesas realizadas e 3. Execução da receita.

6. Considerações Finais

O presente artigo analisou a credibilidade do orçamento público com foco na execução da receita, aplicando os critérios do Indicador PI-3 do framework PEFA. A análise foi conduzida a partir das dimensões 3.1, que compara a receita total arrecadada à previsão inicial, e 3.2, que verifica a aderência da composição das receitas efetivas à composição orçada. Ao tratar a credibilidade orçamentária como aderência entre planejamento e execução, a abordagem adotada permite avaliar, de forma objetiva, a qualidade das projeções de receita e seus efeitos potenciais sobre o planejamento fiscal.

Os resultados da Dimensão 3.1 mostram que a diferença entre receita orçada e arrecadada variou amplamente ao longo do triênio, com redução progressiva do desvio e maior proximidade entre o valor previsto e o efetivamente arrecadado em 2024. Esse comportamento indica melhora pontual na precisão da projeção do montante global de receitas em um dos exercícios avaliados. Entretanto, conforme a regra do PEFA, a classificação depende do atendimento aos intervalos definidos em pelo menos dois dos últimos três anos; assim, apesar do desempenho mais aderente em 2024, a dimensão permanece classificada abaixo do nível mínimo exigido para o período.

Na Dimensão 3.2, os resultados evidenciam que a composição das receitas arrecadadas se afastou de modo relevante da estrutura prevista no orçamento inicial ao longo do triênio. Ainda que o total arrecadado possa se aproximar do total projetado em determinado exercício, a persistência de variações na composição indica limitações na capacidade de antecipar, com precisão, o comportamento das principais rubricas. Essa característica é relevante para a gestão fiscal, pois mudanças na origem dos recursos podem afetar a previsibilidade do fluxo de caixa, a programação financeira e a compatibilização entre o cronograma de arrecadação e a execução das políticas públicas.

Ao agregar as dimensões 3.1 e 3.2 pelo método M2, o Indicador PI-3 resulta em classificação abaixo do nível básico de desempenho no triênio. Em termos de implicações, o achado central do estudo é que a credibilidade da receita não depende apenas de acertar o montante global, mas também de reduzir distorções entre rubricas, de modo a aproximar a estrutura efetiva de arrecadação daquela prevista no planejamento orçamentário. Assim, o fortalecimento da credibilidade orçamentária requer aperfeiçoamento do processo de estimação por fonte de receita, com premissas explicitadas, rotinas de acompanhamento intra exercício e revisão técnica focada nas rubricas que concentram maiores desvios.

Com base nos resultados, recomenda-se que a gestão fiscal priorize medidas voltadas ao aprimoramento das projeções por rubrica, tais como: (i) registro e revisão das premissas de cálculo utilizadas na estimação das principais fontes de receita, com base no histórico recente e em eventos administrativos e normativos que afetem a arrecadação; (ii) monitoramento periódico das rubricas com maiores desvios, por meio de relatórios de acompanhamento que comparem, ao longo do exercício, o realizado com o previsto e identifiquem variações atípicas; (iii) adoção de procedimentos de reestimativa técnica em momentos-chave do ciclo orçamentário, especialmente quando houver alterações relevantes no comportamento de transferências, convênios, operações de crédito ou arrecadação tributária; e (iv) fortalecimento da programação financeira, de modo a mitigar os efeitos de mudanças na composição das receitas sobre a execução das despesas e o cumprimento de metas fiscais.

Como limitações, destaca-se que o estudo se restringiu ao Indicador PI-3 do PEFA, concentrando-se exclusivamente no lado da receita e não incorporando os demais indicadores do Pilar I, especialmente aqueles relacionados à execução e composição da despesa. Além disso, a análise foi baseada em dados documentais de execução

orçamentária, o que não permite, por si só, atribuir causalidade aos desvios observados entre rubricas orçadas e arrecadadas. Para pesquisas futuras, recomenda-se: (i) ampliar a avaliação para os demais componentes do Pilar I, permitindo examinar a relação entre previsibilidade da receita e padrões de execução da despesa; (ii) aprofundar a análise das rubricas com maiores desvios, incorporando informações complementares do ciclo orçamentário, como notas explicativas, alterações legais, convênios e eventos administrativos relevantes; e (iii) comparar resultados entre exercícios e entre entes com perfis semelhantes, de modo a identificar padrões e práticas de estimação que contribuam para maior aderência entre planejamento e execução.

Do ponto de vista das contribuições, o estudo amplia a discussão sobre credibilidade orçamentária ao evidenciar que a precisão na estimativa do total da receita, embora necessária, não é suficiente para assegurar um orçamento crível, sendo igualmente relevante a estabilidade da composição das fontes arrecadatórias. Metodologicamente, a aplicação do Indicador PI-3 da Metodologia PEFA demonstrou-se adequada para avaliar a qualidade do planejamento da receita, podendo ser replicada em outros contextos subnacionais. Em termos práticos, os resultados fornecem subsídios à gestão pública e aos órgãos de controle para o aprimoramento dos processos de previsão e acompanhamento da execução da receita.

Referências

ANDRADE, Nilton Aquino de. *Contabilidade pública na gestão municipal: Métodos com base nas Normas Brasileiras de Contabilidade Aplicadas ao Setor Público*. 4ª ed. São Paulo: Atlas, 2012.

BRASIL. Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964. Disponível em: https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l4320.htm

BRASIL. Constituição da República Federativa do Brasil de 1988. Disponível em: https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constituicao.htm

BRASIL. Lei Complementar nº 101, de 4 de maio de 2000 (Lei de Responsabilidade Fiscal). Disponível em: https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/lcp/lcp101.htm

BRASIL. Portaria Interministerial nº 163, de 4 de maio de 2001. Disponível em: http://www.orcamentofederal.gov.br/orcamentos-anuais/orcamento-2015-2/arquivos%20portarias-sof/portaria-interm-163_2001_atualizada_2015_02set2015.pdf

DE MARCO, Larissa. *Receita municipal: como a estrutura federativa brasileira afeta a capacidade de arrecadação e determina o grau de dependência dos municípios*. São Paulo: Dialética, 2024.

DEON, Simone Machado et al. Credibilidade orçamentária sob o prisma da metodologia PEFA: estudo no estado de Santa Catarina. *BASE – Revista de Administração e Contabilidade da Unisinos*, v. 18, n. 3, p. 500-524, 2021.

DI PIETRO, Maria Silvia Zanella. *Direito administrativo*. 37ª ed. Rio de Janeiro: Forense, 2024.

GADELHA, Sérgio Ricardo de Brito. Introdução ao orçamento público: *Receita e despesa públicas*. Brasília: ENAP Escola Nacional de Administração Pública, 2017. Disponível em: <https://repositorio.enap.gov.br/bitstream/1/3168/1/Modulo%202%20-%20Receita%20e%20Despesa%20Publicas.pdf>

GIACOMONI, James. *Orçamento público*. 19^a ed., São Paulo: Atlas, 2023.

GONÇALVES, Guilherme Correia et al. *Planejamento e orçamento público*. Porto Alegre: Sagrah, 2019.

KOHAMA, Helio. *Contabilidade pública: Teoria e prática*. 15^a ed. São Paulo: Atlas, 2016.

LÜBKE, Mariane Yuri Shiohara; BITENCOURT, Caroline Müller. A insuficiência do planejamento orçamentário como planejamento de políticas públicas. *Sequência: Estudos Jurídicos e Políticos*, Florianópolis, v. 45, n. 98, 2024. DOI: 10.5007/2177-7055.2024.e103712.

MARQUES, Euvaldo. *Finanças Públicas: Administração Financeira e Orçamentária*. São Paulo: Saraiva, 2015. Disponível em: <https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9788502621916/cfi/0>

PONTES, Alana do Nascimento; MARTINS, Felipe de Queiroz; PEIXOTO, Aline Gomes. Análise da credibilidade orçamentária do estado do Amazonas nos anos de 2013 a 2021. In: *Encontro Brasileiro de Administração Pública*, 9 ed. São Paulo. Anais, 2022.

PEFA. Quadro de avaliação da gestão das finanças públicas, 2019. https://www.pefa.org/sites/default/files/resources/downloads/2020002207POR-por002_Main%20text_0.pdf. Acesso em 05 abr. 2025.

PEFA. Quadro de Avaliação da Gestão das Finanças Públicas. 2016. Disponível em: <https://www.pefa.org/resources/pefa-2016-quadro-de-avaliacao-da-gestao-das-financaspublicas>. Acesso em: 02 de abr. 2025.

ROEPKE, Anderson Borges. *Resiliência fiscal: uma nova abordagem diante de crises econômicas: diagnóstico e propostas no âmbito da gestão fiscal do Distrito Federal*. São Paulo: Dialética, 2021.

São Félix do Araguaia. (2021a). Lei nº 950, de 9 de junho de 2021 (Lei de Diretrizes Orçamentárias). Disponível em: <https://amm.diariomunicipal.org/publicacao/943311/>

São Félix do Araguaia. (2021b). Lei nº 958, de 21 de dezembro de 2021 (Plano Plurianual). Disponível em: <https://amm.diariomunicipal.org/publicacao/941468/>

São Félix do Araguaia. (2021c). Lei nº 959, de 21 de dezembro de 2021 (Lei Orçamentária Anual). Disponível em: <https://amm.diariomunicipal.org/publicacao/941471/>

São Félix do Araguaia. (2022a). Lei nº 970, de 30 de junho de 2022 (Lei de Diretrizes Orçamentárias). Disponível em: <https://amm.diariomunicipal.org/publicacao/1091027/>

São Félix do Araguaia. (2022b). Lei nº 984, de 8 de dezembro de 2022 (Lei Orçamentária Anual). Disponível em: <https://amm.diariomunicipal.org/publicacao/1134851/>

São Félix do Araguaia. (2023a). Lei nº 1000, de 26 de maio de 2023 (Lei de Diretrizes Orçamentárias). Disponível em: <https://amm.diariomunicipal.org/publicacao/1331370/>

São Félix do Araguaia. (2023b). Lei nº 1012, de 26 de dezembro de 2023 (Lei Orçamentária Anual). Disponível em: <https://amm.diariomunicipal.org/publicacao/1341180/>

Slomski, Valmor. *Controladoria e governança na gestão pública*. São Paulo: Atlas, 2011. Disponível em: <https://integrada.minhabiblioteca.com.br/reader/books/9788522466641/>

ZONATTO, Vinícius Costa da Silva; HEIN, Nelson. Eficácia da previsão de receitas no orçamento dos municípios gaúchos. *Revista Estudos do CEPE*, Santa Cruz do Sul, n. 37, p. 102-131, 2013.